

Inspiración y avance: logros de la comunidad de nuestro programa de magíster

El programa destaca hitos recientes como publicaciones científicas, defensas de tesis, becas, pasantías internacionales y reconocimientos académicos, reflejando el avance sostenido de su comunidad estudiantil y docente. La incorporación de nuevas cohortes, la diversidad territorial y el fortalecimiento del apoyo estudiantil consolidan una formación de alto nivel. Se suman oportunidades de mejora identificadas en el Plan de Calidad, orientadas a optimizar procesos académicos y de gestión. Con una participación en redes nacionales y espacios internacionales, el magíster continúa proyectándose como un nodo que busca la excelencia, innovación y crecimiento institucional.

Estimados(as) estudiantes, cuerpo académico y programas articulados:

Me es grato compartir con ustedes los avances más significativos de nuestro Magíster en Ciencias de la Salud Bucal y Maxilofacial, junto con los desafíos que hemos identificado como oportunidades para seguir fortaleciendo nuestro programa. Cada hito que detallo a continuación refleja el compromiso colectivo con la excelencia formativa y el desarrollo científico.

Durante noviembre y diciembre del año pasado, acompañamos las defensas de tesis de Consuelo Silva, Pablo Ibáñez y Andrea Carrasco, integrantes de nuestra cohorte inaugural, quienes se transformaron en nuestros primeros egresados(as). Sus investigaciones derivaron en publicaciones científicas de alto nivel:

- Consuelo Silva: “Adding Nitrate to a Sucrose Rinse Reduces Acidogenicity: An In Vivo Study”, *Caries Research*.
- Pablo Ibáñez: “Mineral Trioxide Aggregate (MTA) in the Success of Endodontic Microsurgery: A Systematic Review and Meta-Analysis”, *Australian Endodontic Journal*.
- Andrea Carrasco: “Use of Thyroid Shield in Cone-Beam Computed Tomography: A Literature Review”, *Odovtos – International Journal of Dental Sciences*.

Los videos que acercan estas investigaciones a la comunidad fueron compartidos en las redes oficiales de la Facultad. Tanto Consuelo como Pablo continuaron estudios doctorales, lo que evidencia el valor científico del programa. En la ceremonia de graduación, Andrea recibió dos distinciones: Estudiante Integral del Programa y autora del discurso de cierre para el estudiantado de postgrado.

A este grupo se suma Pilar Tapia, quien defendió recientemente su tesis “Indicadores de cirugía global aplicados a cirugías maxilofaciales intervenidas en hospitales públicos de la Región del Maule”. Felicitamos a Pilar por este importante logro y le deseamos éxito en el proceso de publicación de este trabajo que se vincula en profundidad con la región.

La productividad científica se ha extendido también a nuestras cohortes siguientes. Estudiantes de la cohorte 2024, Cesia Vargas, Cristóbal Aravena y Javiera Santander, publicaron, bajo la supervisión de la profesora Constanza Fernández, el artículo “Diet and Nutrition Integration in Dental Education: A Scoping Review” en *European Journal of Dental Education*. Asimismo, Grecia Lourdes Riofrío, estudiante de la cohorte 2025, publicó junto a quien escribe “Epithelial guardians against cancer: integrating cell competition and extrusion in early tumor control” en *Discover Oncology*.

En lo científico, celebramos también que el profesor Rodrigo Giacaman y quien escribe integramos nuevamente la Stanford–Elsevier Top Scientists List, reconocimiento al impacto de la investigación que se realiza en nuestra Facultad. Asimismo, celebramos que la profesora Soraya León Araya haya sido incorporada, como primera latinoamericana, a la directiva del European College of Gerodontology, un hito histórico para la odontogeriatría chilena. La felicitamos afectuosamente.

Este año también marcó la llegada de un nuevo grupo de estudiantes articulados: Ángela Martínez (Odontogeriatría) y Álvaro Mora (Imagenología Oral y Maxilofacial), quienes desarrollarán estudios en ensayos clínicos pragmáticos e inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, respectivamente. Desde La Serena y Lima se integran Demi-America Vega y Grecia Riofrío, aprovechando las ventajas de nuestra modalidad virtual. Todas y todos ellos se encuentran por estos días defendiendo sus proyectos de candidatura, guiados por los académicas y académicos Soraya León, Alejandro Hidalgo, Constanza Fernández y por quien escribe.

El fortalecimiento del apoyo estudiantil continúa siendo una prioridad. Consuelo Silva y Cesia Vargas obtendrán financiamiento por participar en ORCA 2025 (Leeds, Reino Unido). Ignacio Barrón fue beneficiado por el Programa de Pasantías Internacionales I+D+i (RU 30-2025) para desarrollar su trabajo experimental en la Universidad de Costa Rica. Además, Cesia Vargas y Cristóbal Aravena recibieron la Beca Guillermo Blanco, mientras que Grecia Riofrío y Demi-America Vega fueron seleccionadas para la Beca Especial de Exención de Arancel 2025.

Por otra parte, junto a la profesora Constanza Fernández, directora alterna, participaremos en el Segundo Encuentro Nacional de Programas de Magíster en Odontología, lo que profundizará nuestro vínculo en redes académicas nacionales y nos permitirá compartir avances y desafíos comunes.

En el marco del Plan de Calidad, hemos identificado oportunidades de mejora a partir de las conversaciones con académicos y estudiantes. Estas mejoras las estamos incorporando progresivamente, tales como optimizar la comunicación interna, favorecer una mayor participación estudiantil, fortalecer la coherencia curricular, mejorar los mecanismos de seguimiento académico y reforzar tanto la actualización de instrumentos internos como la internacionalización y el monitoreo de indicadores. Estos avances nos permitirán consolidar nuestro crecimiento institucional y prepararnos para la acreditación.

Somos un programa de reciente creación y con una vocación de excelencia. Los progresos alcanzados, sumados a las tareas estratégicas y mejoras que hemos identificado gracias a ustedes, nos permiten seguir creciendo de manera sostenida, con foco en la calidad formativa, el impacto científico y la equidad en el acceso.

Agradezco el compromiso y la dedicación de cada integrante de nuestra comunidad académica. En nuestras actividades recientes de retroalimentación hemos invitado a toda la comunidad, ya que entendemos que al escucharlos a todas y todos el programa se fortalece. Gracias por contribuir a un proyecto que continúa expandiéndose con energía, seriedad y sentido de propósito.

Con afecto,

César Rivera Martínez

Director del Programa de Magíster en Ciencias de la Salud Bucal y Maxilofacial

c.c. Dirección de Postgrado